

La reforma universitaria, ante el rediseño de la carrera administración como consolidación de los valores socialistas y la redefinición epistemológica de la ciencia administrativa

Gloria M. Carrasco C.

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
Núcleo Araure, Portuguesa
gloriacarrasco@gmail.com

Fecha de recepción: 20 - 06 - 2016 Fecha de aceptación: 19- 07- 2016

Resumen

El presente trabajo, se desarrolla en el marco de la reforma universitaria, como propuesta para la reflexión y consolidación del programa de estudios de la carrera administración de la UNESR. Se propone como objetivo principal, reflexionar sobre el rol de la universidad venezolana en la redefinición epistemológica de la ciencia administrativa, en el contexto de la reforma universitaria, para la consolidación de los valores socialistas en los nuevos administradores que el pueblo requiere, lo que se ha ve-

nido desarrollando a través de una investigación, con los actores sociales del hecho educativo en la UNESR núcleo Araure. Considerando que la administración como ciencia social, fue creada a inicio del siglo XX, por empresarios interesados el crecimiento de sus empresas, se entiende que estas teorías en un sistema socialista pasan por una crisis que no permite dar respuestas a la sociedad, por cuanto desde el capitalismo no se puede entender el trabajo social, si éste no genera una ganancia para las clases dominantes. En este estudio, a través de la investigación dialéctica rea-

lizada con base a las experiencias en el ambiente de aprendizaje, presentamos una serie de cambios necesarios para que la carrera administración se transforme en la misma medida que se está transformando el sector productivo en el país y con ello transformar la visión mercantilista y comercial que caracteriza a los administradores egresados sin la formación social que el cambio socialista requiere.

Palabras clave: Reforma universitaria; valores socialistas; administración

The university reform, before the redesign of the career administration. How to consolidate the values socialists and the epistemological redefinition of science administrative

Abstract

The present work is developed in the frame of the university reform, as a proposal for the reflection and consolidation of the study program of the career administration of the UNESR. Its main objective is to reflect on the role of the Venezuelan university in the epistemological redefinition of administrative science, in the context of university reform, for the consolidation of socialist values in the new administrators that the people require, which is it has been

developing through a research, with the social actors of the educational fact in the UNESR nucleus Araure. Considering that the administration as a social science was created at the beginning of the 20th century, by businessmen interested in the growth of their companies, it is understood that these theories in a socialist system go through a crisis that does not allow for answers to society, since from capitalism you can not understand social work, if it does not generate a profit for the dominant classes. In this study, through dialectic

research based on experiences in the learning environment, we present series of necessary changes so that the administration career is transformed in the same measure that is transforming the productive sector in the country and with it transform the mercantilist and commercial vision that characterizes the graduated administrators without the social formation that the socialist change requires.

Key words: University reform; socialist values; administration

Introducción

La administración es una práctica humana que caracteriza el desarrollo de la vida y la cotidianidad de los seres humanos, en todos los espacios en los que se desenvuelven. Por ello, los teóricos administrativos, al tratar de debatir sobre el origen histórico de esta ciencia, se remontan a los inicios de la sociedad y organización del mundo. Hay aportes administrativos que se analizan de sociedades como Sumeria, Babilonia, China, Grecia, Roma, Egipto, entre otras, que demuestran que los seres humanos requieren de la organización social para la dirección de sus vidas, tanto desde el punto de vista individual como colectivo.

Sin embargo, al igual que en la dialéctica; espacio filosófico donde la teoría marxista cobra vigor, la administración debe ser considerada desde la historia y los intereses de clases. Específicamente en los estudios realizados por Engel en la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, se pudo sustraer con claridad los modos de organización que históricamente se han desarrollado en la sociedad y que se han ido instaurando en el pensamiento colectivo, evidenciándose así, la dominación histórica que las clases dominantes han implementado en los modos de organización y con ello en la administración que en la actualidad conocemos y aceptamos como válida.

Si se buscan las definiciones de administración aceptadas en esta ciencia, estudiadas todos los días por los participantes universitarios que se preparan para licenciarse como administradores de la República Bolivariana de Vene-

zuela, se encuentran definiciones como las de Terry (citado en Reyes 2009) quien señala que administrar “consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno”, sin que ese esfuerzo ajeno sea definido como la explotación del hombre por el hombre, ni que se les permite estudiar la historia administrativa desde el materialismo histórico.

Siendo la definición epistemológica de la ciencia administrativa un tema de interés para la ciencia administrativa, en el marco de las transformaciones sociales que se viven en Venezuela, es necesario retomar esta discusión. La administración por ser una ciencia social, basada en el pragmatismo, pareciera alejarse de la dialéctica. Sin embargo, en ese repensar teórico, está visto que una construcción dialéctica de la administración, dejaría de ser atractivo para quienes ven la práctica en el hecho administrativo. Recordando que las teorías administrativas que se utilizan en la formación de administradores en el nivel de pregrado, provienen de las teorías desarrolladas por gerentes en las industrias norteamericanas, quienes en el desarrollo de sus funciones, sistematizan sus prácticas para dejar aportes científicos de cómo garantizar el éxito empresarial.

Esta misma sistematización, en muchos casos mecanicista, ha sido utilizada en diferentes áreas de la sociedad. Incluso en la educación, la teoría administrativa de los sistemas, que involucra la transformación a través de un sistema de entrada, proceso y salida, es una realidad que a pesar de diferentes cambios estructurales se hace difícil de

cambiar. El mecanicismo, que nace en las industrias norteamericanas de Henry Ford, se ha mantenido en la administración y en su manera de producir teoría, lo que hace que todo lo que se va generando posterior a este pragmatismo, sea estructurado en ese mismo esquema pragmático. Siendo lo más importante en esa construcción, la productividad y con ello la rentabilidad económica sobre los intereses sociales. Siendo así, en los programas de la carrera Administración de la UNESR, no se evidencia interés en formar a los administradores hacia una visión que integre el interés social sobre el empresarial.

En la matriz curricular, se habla de dar respuesta a las necesidades sociales, pero teóricamente estas necesidades están definidas en la formación de profesionales que atiendan los aspectos administrativos empresariales. Por otra parte, para la fecha en que fue fundada la UNESR, con una visión incluyente y andrológica, las necesidades sociales eran empleados para las empresas, éstas a su vez, no para generar modos de producción para el país, sino para su propio peculio. Por ello, es normal escuchar entre los estudiantes de la carrera Administración, críticas a los procedimientos administrativos que se están generando en las empresas de producción social, por cuanto han sido formados por teorías que solo entienden de ganancia, productividad, rentabilidad y con ello explotación del hombre por el hombre.

En el curso Introducción a la Administración, que quien suscribe administra en la UNESR, se ha desarrollado la historia administrativa desde una visión materialista histórica, sin menoscabo a

estar orientando a los participantes fuera del programa, tal como está establecido.

En este escenario, donde la rigidez curricular ha permitido que el programa de estudio de una carrera como la administración, siga desarrollándose bajo un esquema mercantilista, utilitarista y mecanicista, se inició esta investigación, producto de la práctica docente y la experiencia vivida con estudiantes de la carrera administración en el período 2011 1-2 en la UNESR de Araure.

La investigación se desarrolló a través de la participación en actividades académicas de los estudiantes de los cursos, introducción a la administración, administración de recursos humanos y administración de la producción, utilizando estrategias de integración académicas, investigaciones, proyectos, cine foro, participación individual y trabajo grupal, sistematizadas para los fines de este estudio y para fines calificativos de los participantes.

Objetivos

General

Reflexionar sobre el rol de la universidad venezolana en la redefinición epistemológica de la ciencia administrativa, en el contexto de la reforma universitaria, para la consolidación de los valores socialistas en los nuevos administradores que el pueblo requiere.

Específicos

Analizar el programa de la carrera administración de la UNESR en el núcleo

Araure, en el marco de la reforma universitaria.

Comprender el origen de la ciencia administrativa y su construcción teórica desde una visión que comprenda la diferencia de clase presente en esa construcción. Proponer cambios estructurales en el programa de estudios de la administración, centrados en una visión liberadora y socialista de la ciencia administrativa.

Materiales y Métodos

Siendo el método la guía por la cual se desarrolla la investigación, a través de éste se obtendrán las guías de acción para el desarrollo de los supuestos que mueven la investigación.

En esta investigación se seleccionó como método el materialismo dialéctico de Marx y Engels. En este punto, tanto Marx como Engels, coinciden en que la dialéctica Hegeliana es la base de un conocimiento que estaba de cabeza por cuanto la concatenación real del universo estaba al revés, al no detenerse en las relaciones materiales de la historia. En tal sentido, el materialismo dialéctico se configura en la dialéctica Hegeliana, con el aporte de interpretación de la lucha de clases, que es el elemento de interés que se pretende con este trabajo, incorporar a la ciencia administrativa, cuestionando su origen y la manera pragmática en la que ha sido administrada para seguir repitiendo el esquema material de sus creadores.

Entre tanto, las leyes de la dialéctica marxista implica según Briones (1996), tres aspectos a considerar:

(a) la ley de transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos; (b) la ley de interpenetración de los opuestos que reconoce la existencia de contradicciones en la naturaleza; y (c) la ley de la negación de la negación, o sea, una situación dada es reemplazada por otra, de tal modo que lo nuevo surge de la negación de la situación anterior y ésta es de nuevo negada y reemplazada, por otra nueva situación (el feudalismo es negado por el capitalismo; éste, a su vez, será negado por el socialismo).(p. 22)

Entendemos entonces, que a través de la dialéctica se puede comprender y transformar la realidad, consciente de los fenómenos históricos y materiales que en ella se suscitan. Siguiendo el esquema de Briones (ob. cit.), los cambios cuantitativos en cualitativos representan la evolución, periodización y significación de lo real, es también la relación tiempo espacio, para lo cual es necesario interpretar y aplicar el método. Por ello el proceso de transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos implica un acercamiento a la realidad, a las situaciones materiales e históricas que generan las condiciones de desigualdad; por tanto la investigación se orientó a entender las relaciones de opresión en la construcción de la administración como ciencia social y comprender la situación determinada en los sujetos de estudio, que permitiera transformar los datos obtenidos en el programa de la carrera administración.

En la interpretación de los opuestos, se partió de la diferencia que implica la construcción teoría en la administración. Considerando que ésta ha sido desarrollada desde los intereses de la

clase dominante, empresarios y capitalistas que en la necesidad de construir herramientas que les permitan sostener sus imperios han desarrollado la lógica con la cual se debe administrar. Sin que esta construcción teórica obedezca a una construcción filosófica, desarrollada para la atención de las necesidades sociales.

En cuanto a la ley de la negación, se parte de que en la condición histórica administrativa, se niega el bien social, en la medida que se sobre pone el bien empresarial o administrativo por encima del bien común. Sin que la distribución de la riqueza marxista sea un tema de estudio, ocultándose todo este constructo filosófico en el desarrolla teórico

Procedimientos

El procedimiento aplicado en este estudio obedece a la investigación documental y hermenéutica, analizando e interpretando los documentos de segunda mano, relacionados con la estructura curricular de la carrera administración en la UNESR y con su administración en el núcleo Araure. Por otra parte, se analizó la información relacionada con la reforma universitaria y la propuesta, así como los lineamientos curriculares parapogramas de formación.

El análisis se realiza en cuadros representativos, donde se presenta la visión metodológica materialista, de cada uno de los elementos estudiados y analizados para la comprensión de la realidad y la transformación de ésta.

Resultados y Discusión

Los resultados y discusión se resumen en esta sección a partir de las interpretaciones realizadas, se presentan resumidos para efectos de este informe, según el orden de los objetivos específicos propuestos, presentados en cuadros para la rápida identificación de cada una de las categorías de estudio.

Conclusiones

El contexto histórico en el que se desarrolla la carrera administración en la UNESR núcleo Araure, obedece a una universidad nacional que se crea en la Capital y se disgregan en todos los estados de Venezuela. En esta medida, atienden a las necesidades que desde la capital del país se considera necesario atender, que para el año 1976 era la formación de docentes y administradores en diferentes menciones, de allí que la estructura el programa de la carrera administración se haya estructurado según las universidades constituidas en el país para el momento y que la formación de administradores entre otras universidades nacionales no diste en contenidos y visión de la sociedad y la ciencia administrativa.

Con una propuesta andragógica del currículo, se propone administrar una carrera fundamentada en el pragmatismo. Contradictoriamente, la andragogía requiere una madurez de los participantes, y con ellos libertad de acción, estimulando la creatividad y la innovación, pero al mismo tiempo el pragmatismo administrativo genera una conducta repetitiva, mecanicista que contradice y se sobrepone a la visión de responsabilidad del participante andragógico.

Objetivos Específicos	Categorías	Comprensión Histórica de la Realidad	Opuestos, Antagonismos y Negación de la negación. Según la Realidad
Analizar el programa de la carrera administración de la UNESR en el núcleo Araure, en el marco de la reforma universitaria.	Programa de Estudio de la Carrera Administración. Mención Recursos Materiales y Financieros.	Creación de la UNESR. Estructura del Programa de la Carrera Características de la Región	Creación de carreras sin entender la realidad. Atención al sistema capitalista antes que al sector productivo. Desvirtuar los modos de producción por atender otras necesidades.
	Reforma Universitaria.	Educación y Participación Rediseño de los programas de estudio.	Programas con más de 25 años sin evaluación y análisis de pertinencia. Desconocimiento de la realidad y necesidades de la región para atender intereses particulares.
Comprender el origen de la ciencia administrativa y su construcción teórica desde una visión que comprenda la diferencia de clase presente en esa construcción.	Origen y principio de la Teoría Administrativa.	Teorías Administrativas que fundamentan el programa de estudio.	Mecanicismo. Funcionalismo Consumo Competitividad
Proponer cambios estructurales en el programa de estudios de la administración, centrados en una visión liberadora y social de la ciencia administrativa.	Lineamientos de los Programas nacionales de Formación	Transformación social Participación ciudadana	Comprensión socio crítica de la realidad. Visión materialista histórica de la teoría administrativa. Enfoque de la diferencia de clases en la construcción epistemológica de la ciencia administrativa. Dirección de la carrera administración, como una profesión para atender necesidades sociales y no de una clase minoritaria.

Por otra parte, no se atiende a la realidad productiva del país, generando necesidades irreales, que dan un vuelco a la productividad de la región. Por cuanto el estado Portuguesa da respuesta a esa realidad. Por lo que se genera una sensación de atención de las necesidades de formación con la instalación de una universidad en ciudades en las que no existía la posibilidad de proseguir académicamente, pero las áreas prioritariamente productivas de la región, continúan desasistidas y solo las pueden atender quienes tienen la posibilidad de estudiar fuera de la ciudad, hacia las ciudades universitarias por excelencia.

Por otra parte, el programa de estudio en la carrera administración, que da respuesta a las necesidades productivas del momento histórico, fue diseñado para generar empleados para las empresas privadas, por cuanto el programa de estudio de la carrera atiende a las necesidades éticas y morales de producción capitalista, instaurando en el pensamiento colectivo, tanto de los estudiantes como de la sociedad en general, una falsa moral que diferencia la administración empresarial de la administración estatal.

A 36 años de la fundación de la UNESR en Araure, el programa de la carrera permanece cercado por el mismo sistema y las dinámicas universitarias, instaurándose así un antagonismo entre el pensamiento administrativo que se genera en la universidad y la dinámica social que ha ido cambiando desde la constitución de un estado socialista. Mientras la dinámica de negación del socialismo en los modos de producción capitalista, cercan y reducen el pensa-

miento administrativo a una diferencia de ideales que imposibilita una administración social, para la empresa privada.

Donde lo más importante es la productividad, la rentabilidad, pero sin consideración del impacto social, sin que la satisfacción de las necesidades reales de la sociedad sean una variable en el proceso de producción. Lo que consolida la sociedad de consumo, las desigualdades sociales y la competitividad por alcanzar las necesidades (reales o ficticias que la mismas empresas generan)

En ciudades como Acarigua – Araure, con características agrícolas y un desarrollo industrial para la siembra, nuestra UNESR se funda para responder a otras necesidades, que van marcando el rumbo por el que crecería posteriormente la ciudad, pero de alguna manera alejándola de sus saberes. Si bien es cierto que la UNESR ha atendido gran parte de la demanda de estudiantes del estado, es importante destacar que en esa asistencia a la sociedad, nos hemos ocupado de transformarla, sin conocerla realmente. Dando respuestas que evidentemente han servido para el desarrollo que tenemos, pero alejado de los orígenes de nuestros saberes, en lo que a formación se refiere.

En este debatir y contradicciones se encuentran nuestros estudiantes, leyendo una literatura que les propone normas y principios de productividad, pero que nada les habla beneficios sociales, a menos que sea para aumentar la productividad. Por ello muchas veces, cuando se trata casos de empresas socialistas,

juzgan como pérdidas financieras las prácticas administrativas de estas empresas.

La UNESR en la actualidad, se encuentra en un proceso de reestructuración interna, demarcada por la reforma universitaria, pero hace falta entender el proceso de la transformación social propuesto en el programa nacional de formación, en el que la UNESR no se ha integrado y no ha transformado sus programas.

Las actualizaciones de programas en la UNESR específicamente en la carrera administración, han se han basado en renovar los contenidos con la misma visión mecanicista de la ciencia administrativa. Se requiere entonces comprender el cambio y la transformación social para generar en la formación de los administradores, una conciencia política transformadora que comprenda las condiciones desigualdad social y que atienda teóricamente las relaciones históricas de dominación generadas en el capitalismo.

El programa de la UNESR separa la ideología socialista de sus contenidos, pero al mismo tiempo instaaura el pensamiento capitalista al promover en sus temas, las teorías normalmente aceptadas por las empresas capitalistas y desarrolladas para garantizar la productividad y la competitividad empresarial. Generando en los estudiantes una formación dominada por valores y principios que atentan contra la igualdad, solidaridad e inclusión. Haciéndolos incapaces de entender las políticas sociales emprendidas en las empresas de producción social y las normativas creadas para ga-

rantizar la responsabilidad social en las empresas privadas.

Por otra parte, los contenidos de la carrera administración, reconocen las prácticas administrativas señaladas en la literatura que se instaura en esta ciencia con el pensamiento capitalista. La bibliografía utilizada proviene de grandes editoriales internacionales que sistematizan las experiencias de las grandes corporaciones del mundo, incluso estableciendo estudios de casos que permiten al estudiante pensar dentro del marco del pragmatismo, y resolver los problemas empresariales por encima de los problemas sociales.

En esta literatura no se reconocen las prácticas administrativas locales y regionales, no se contempla el hecho histórico dentro de esas prácticas. Así, obtenemos estudiantes analizando casos de empresas, que sin ellos saberlo, porque desconocen el contexto histórico, han estado involucradas en asuntos de guerra, desigualdad y exclusión social.

Esto es lo que llamaría Altusher la ideología de la no ideología, se le enseña a la sociedad sin contexto pero garantizando que se repitan y se instaure el pensamiento dominante de la conciencia.

De allí que se considere importante y urgente la transformación de la carrera Administración, por cuanto esto además de generar una descontextualización, representa una amenaza al proceso transformador que se vive en Venezuela, debido a que, no hay comprensión de los intereses sociales y con ello se genera una repetición de acciones me-

canicistas y pragmáticas que llevan al fracaso a las políticas sociales. Sin mencionar que instaura la corrupción al no generarse una nueva moral socialista que rompa la alineación del pensamiento capitalista e individual de la distribución de las riquezas.

En este proceso transformador, no solo es necesaria la incorporación de un visión crítica, transformadora y filosófica de la sociedad, sino que se hace necesaria la creación de contenidos que tomen en cuenta nuestra conformación histórica, nuestros procesos de organización social, desde nuestros ancestros, pasando por la idiosincrasia robada del ser venezolano, estudiar históricamente las acciones administrativas de nuestros antepasados, héroes libertarios que no distan de las normalmente aceptadas en los libros de administración, pero por el pensamiento dominante de esta ciencia se centran en hechos históricos de los grandes imperios.

Esto por un lado instaura el pensamiento dominante y por otro, aleja a los venezolanos de las prácticas administrativas que se generan desde la lucha de clases y el pensamiento emancipador. Por ello la adecuación a los PNF en la carrera administración debe ir acompañada de un cambio de los contenidos, la visión filosófica de la carrera y la incorporación del materialismo histórico, como metodología de estudio para la historia del pensamiento administrativo e incorporar experiencias administrativas de países como Cuba, USRR, entre otros.

Referencias Bibliográficas

- Borrego Díaz (2009). El trabajo de dirección en el socialismo. Antecedentes y enfoques actuales. La Habana: Ciencias Sociales.
- Chávez, H. (2007). Tercer motor: Moral y Luces. Educación con valores socialistas. Juramentación del Consejo Presidencial Moral y Luces. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36860. (Extraordinario), Diciembre 30, 1999.
- Drucker P. (1958). Tecnología Administración y Sociedad Harvard Business Review Technology and cultura, management today.
- Engels, F. (2011). Del socialismo utópico al socialismo científico. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Colección Bibliográfica.
- Fayol, H. (1969) Administración Industrial y General. Decima Primera Edición. México: Herrero Hermanos, succs., S.A.
- Follet, (1920). Dynamic Administration. New York Harper Brothers Publishers.
- Graham y Otros. (1997). Mary Parker Follet Precursora de la Administración. México: Mc Graw Hill.

Lewin, A. (1996). La Eficiencia Administrativa. Bogotá: Norma.

Marx, K. y Engels, F.(2006). Ludwig Teverbach y el fin de la filosofía alemana y otros escritos sobre Teverbach. Madrid: Fundación de Estudios Federico Engels.

Marx, K. y Engels, F.(2007). Manifiesto comunista. Caracas: El Perro y la Rana.

Mayo, E. (1972). Problemas humanos de una civilización industrial. Argentina: Nueva Visión.

Reyes (2005) Administración Moderna. México, Limusa.

Taylor, (1983). Principios de la Administración moderna. Decima Primera Edición. México: Herrero Hermanos.

Terry, (2000). Principios de Administración. México CECSA

Weber, M. (1974). Economía y Sociedad. Vol. I. México: Fondo de Cultura Económica